

Le Modèle des Aions

de 1986 - 2013 - 2022 : <https://modeledesaisons.fr/index.htm>

Joël Croissant

2 Janvier 2022

TOUS LES RAYONS DE L'UNIVERS

Table des matières

Introduction

I. Les rayons de l'univers en cosmologie

- 1 - Le rayon de Hubble
- 2 - Le rayon holographique de F.M. Sanchez
- 3 - Le rayon de poussière
- 4 - Le rayon de l'horizon cosmologique

II. Le rayon de l'Univers par l'équation de l'Univers

- 1 - Le rayon gravitationnel de l'Univers
- 2 - Le rayon étendu de l'Univers
- 3 - Le rayon condensé de l'univers

III. Le rayon du Cosmos et le nombre d'Or

- 1 - Rapport au nombre d'Or
- 2 - Rapport au rayon réduit

IV. Le calcul de la vitesse cosmique

- 1 - La vitesse cosmique par le modèle standard
- 2 - Le Monde Parfait

Conclusion

Références

Introduction :

Nous avons déjà eu du mal à prouver que le Big-Bang est le résultat d'une confusion faite à l'encontre du bon sens. En effet il ne s'agit que d'observer simplement le **temps qui passe** à l'échelle de l'Univers.

Alors comment aller plus loin dans l'analyse qu'il est possible de faire de la place de l'Univers dans le Cosmos ? Nous allons tenter dans ce document d'y voir plus clair dans la taille de l'univers mais aussi d'aller plus loin dans cette étude.

Heureusement le lien holographique établi par Francis Michel Sanchez nous encourage dans cette voie tout comme la théorie des éons publiée par un autre précurseur Jean-émile Charon. Mais aussi l'ouverture d'esprit de nos artistes contemporains et d'autres personnalités philosophes et ésotériques nous aura aidé dans notre démarche pseudo-scientifique.

Nous allons commencer par exposer les connaissances actuelles sur le rayon de Hubble et ceux associés par le modèle du Big-Bang en les ressituant dans leur ensemble par nos propres remarques. Même si nous pensons qu'il s'agit d'un modèle erroné nous pouvons néanmoins utiliser ses calculs afin de restituer notre modèle des Aions ou MDA.

Ensuite nous recalculerons dans cet ensemble les différents rayons par le MDA afin de préparer le calcul définitif du rayon de l'horizon cosmologique.

Cette démonstration nous permettra de finalement recalculer la vitesse cosmique puis à rebour de nouvelles estimations des rayons. Enfin nous essaierons de trouver notre place dans l'univers.

Sachant d'abord que la valeur R_0 du rayon de Hubble de l'Univers observé et indiquée aujourd'hui dans wikipédia (1) est :

$$R_0 := 13,798 \quad \text{Milliards d'al}$$

Puisqu'une année lumière (2) vaut : $a_l := 9,460730472580800 \cdot 10^{15}$ mètres

alors le rayon de l'univers est : $R_0 := 13,798 \cdot a_l \cdot 10^9 = 1,30539159060670 \cdot 10^{26}$ mètres

mais conservons la valeur $R_0 := 13,798$ Milliards d'al

Utilisons donc d'abord ce lien sur l'horizon cosmologique (3) afin d'essayer de comprendre le point de vue du modèle standard.

I. Les rayons de l'univers en cosmologie

1 - Le rayon de Hubble

La distance de l'horizon cosmologique se calcule avec une formule du type intégrale. Dans la section sur les cas particuliers nous trouvons pour le paramètre $w = 1/3$ une taille correspondante "exactement" au rayon de Hubble. Appelons celui-ci R_h sachant qu'il est théoriquement calculé et égale numériquement au R_o indiqué ci-dessus, soit :

$$R_h := R_o = 13,7980000000000 \quad \text{Milliards d'al}$$

2 - Le rayon holographique de F.M. Sanchez

Dans son site internet Jupyter-Notebook to Practice Physical Constants Ratios (4) Francis Michel Sanchez indique en méthode 1 le calcul simplissime ci-dessous de R_h que nous nommerons alors R_s , le rayon de Hubble holographique.

Prenons les valeurs numériques des constantes suivantes :

$$C := 299792458 \quad \text{m/s} \quad \text{la vitesse de la lumière dans le vide}$$

$$h := 6,6260701 \cdot 10^{-34} \quad \text{la constante de Planck en joule seconde}$$

et sa valeur réduite :

$$hbar := \frac{h}{2 \cdot \pi} = 1,05457180968841 \cdot 10^{-34} \quad \text{en joule seconde}$$

$$G := 6,67430 \cdot 10^{-11} \quad \text{la constante gravitationnelle de Newton en m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$$

Soient aussi les masses au repos des principales particules complémentaires autrement dites 3 universaux :

$$m_e := 9,109383701 \cdot 10^{-31} \quad \text{kg} \quad \text{la masse de l'électron}$$

$$m_p := m_e \cdot 1836,15267343 = 1,67262192358908 \cdot 10^{-27} \quad \text{kg} \quad \text{la masse du proton}$$

$$m_n := m_e \cdot 1838,68366173 = 1,67492749794583 \cdot 10^{-27} \quad \text{kg} \quad \text{la masse du neutron}$$

Alors la formule simplissime donne le rayon R_s tel que :

$$R_s := \frac{2 \cdot hbar^2}{G \cdot m_e \cdot m_p \cdot m_n} = 1,30585150664802 \cdot 10^{26} \quad \text{mètres}$$

$$R_s := \frac{R_s}{a1 \cdot 10^9} = 13,8028613163926 \quad \text{Milliards d'al}$$

Le rapport de proportion avec R_h est alors proche de 1 ce qui indique un calcul presque juste :

$$\frac{R_h}{R_s} = 0,999647803721190$$

Cette méthode donne donc R_o avec 3 chiffres significatifs après la virgule ! Les autres méthodes issues de "Universe Horizon Radius calculus in 3 minutes (4)" donnent aussi des valeurs proches mais celle-ci a la propriété de donner une valeur sans charge ou plutôt avec une charge neutre puisque m_e est compensée par m_p et m_n est neutre. Ainsi la masse se rapportant au rayon R_s a des chances d'être neutre aussi.

3 - Le rayon de poussière

Cette distance mesure la valeur du rayon dans le cas particulier du modèle standard avec une valeur du paramètre $w = 0$. Et comme indiqué il correspond exactement au double du rayon de Hubble. Soit R_p le rayon de poussière tel que :

$$R_p := 2 \cdot R_h = 27,5960000000000 \quad \text{Milliards d'al}$$

Dans le MDA il est indiqué que la taille du champs de gravité est le double de celui occupé par la masse univers car l'énergie contenant cette masse est équivalente à celle contenue dans l'univers. Autrement-dit ce rayon de poussière correspondrait bien avec le rayon du champs de gravité de la masse de Hubble.

4 - Le rayon de l'horizon cosmologique

Toujours dans le cadre du modèle standard la prise en compte du cas où $w > -\frac{1}{3}$ permet d'établir que l'expansion de l'Univers depuis le temps de Hubble conduit à un rayon de l'horizon cosmologique plus grand d'environ 3.37 fois celui-ci, voir l'univers observable (5) , soit R_u tel que :

$$R_u := 3,37 \cdot R_h = 46,499260000000 \quad \text{Milliards d'al}$$

Remarquons que comme le rayon holographique a donné une valeur plus élevée à Hubble alors la relation peut devenir sensiblement identique :

$$R_u := 3,37 \cdot R_s = 46,5156426362430 \quad \text{Milliards d'al}$$

Mais comme indiqué sur cet article de Futura Sciences : Horizon cosmologique : qu'est-ce que c'est ? (6) la mesure de ce rayon par le satellite WAMP a permis de fournir la valeur :

$$\frac{45,66}{R_h} = 3,30917524278881$$

pour un calcul de R_u : $R_{u2} := 3,3092 \cdot R_h = 45,6603416000000 \quad \text{Milliards d'al}$

Le rayon R_u est la distance parcourue par la limite initiale de l'univers et donc par son expansion dans la mesure où l'hypothèse de Big-Bang est supposée correcte.

Le schéma 1 suivant peut rendre compte des relations entre les valeurs de rayons ci-dessus :

II. Le rayon de l'univers par l'équation de l'univers

1 - Le rayon gravitationnel de l'univers

La formule horaire suivante, issue de la seule mécanique de Newton, calcule classiquement la distance parcourue x par un corps dans un champs de gravité à partir d'une distance initiale x_0 :

$$x := \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot t^2 + v \cdot t + x_0$$

En identifiant les variables par : $\gamma := -G$ $v := C$ dans le cas particulier où $x_0 = 0$

alors l'équation va devenir $x := -\frac{1}{2} \cdot G \cdot t + C$ avec comme solution unique $t := \frac{2 \cdot C}{G}$

Nous avons déjà trouvé ce résultat qui est à l'origine du modèle des Aions et qui peut se calculer numériquement avec les constantes :

le temps limite du parcours est : $t := \frac{2 \cdot C}{G} = 8,98348764664459 \cdot 10^{18}$ secondes

qui correspond à une distance parcourue de $x := t \cdot C = 2,69318184300022 \cdot 10^{27}$ mètres

Cette distance est la distance maximale totale parcourue dans des conditions où $\gamma = G$ et d'un bout à l'autre. Donc en nommant cette valeur R_g on a :

$$R_g := \frac{2 \cdot C^2}{G} = 2,69318184300022 \cdot 10^{27} \text{ mètres}$$

$$R_g := \frac{R_g}{a1 \cdot 10^9} = 284,669545423119 \text{ Milliards d'al}$$

Le rapport avec R_h est alors : $\frac{R_g}{R_h} = 20,6312179608000$

Remarquons que cette valeur R_g est valable pour une univers "statique" pour lequel G et C sont considérées comme constantes. D'autre part nous'avons considéré que le déplacement du rayon de lumière ne tenait compte que du champs de gravité. Or ce n'est qu'une partie de la réalité puisque nous savons maintenant qu'il faut aussi tenir compte de l'influence de l'électromagnétisme de la lumière.

2 - Le rayon étendu de l'univers

Or nous savons que la seule force gravitationnelle n'explique seule qu'une moitié de la déviation gravitationnelle de la lumière et qu'il faut lui ajouter son double en raison de la force électromagnétique naturelle du vide. En effet on a loin d'un trou noir :

$$C^2 = C_0^2 - 2 \cdot \frac{G \cdot M}{R}$$

Simplement cela nécessite donc de prendre une accélération γ double $\gamma = -2 \cdot G$ telle que l'équation de l'Univers va pouvoir s'écrire :

$$x := (-G) \cdot t^2 + C \cdot t + x_0$$

et avec $x_0 = 0$ on trouve une solution unique $t := \frac{C}{G} = 4,49174382332230 \cdot 10^{18}$ secondes

ce qui donne directement le rayon étendu de l'univers :

$$R_e := \frac{C^2}{G} = 1,34659092150011 \cdot 10^{27} \text{ mètres}$$

$$R_e := \frac{R_e}{a1 \cdot 10^9} = 142,334772711559 \text{ Milliards d'al}$$

Le terme "étendu" semble mal approprié car il ne rend pas compte de la contraction de R_e par rapport à R_g mais plutôt de l'accroissement de l'accélération γ .

Mais en nous plaçant volontairement dans le cas particulier où x_0 est nul nous avons élargie le rayon de l'Univers et il est possible de trouver une autre distance condensée lorsque elle est unique par la résolution de la même équation du second degré.

3 - Le rayon condensé de l'univers

Continuons à utiliser cette dernière formule de calcul du rayon et posons maintenant que x_0 n'est pas nulle mais telle que le déterminant soit nul. Ainsi il n'y aura qu'une seule solution à l'équation avec comme précédemment l'accélération $\gamma = -G$ et la vitesse $v = C$:

$$x := (-G) \cdot t^2 + C \cdot t + x_0$$

avec le déterminant $D := C^2 - 4 \cdot (-G) \cdot x_0$ est nul si $x_0 := -\frac{C^2}{4 \cdot G}$

admet pour solution unique $t := \frac{C}{2 \cdot G}$

et donc une distance parcourue de $x := \frac{C^2}{2 \cdot G} = 6,73295460750055 \cdot 10^{26}$ mètres

Mais la distance initiale est négative et vaut en valeur absolue :

$$x_0 := \left| -\frac{C^2}{4 \cdot G} \right| = 3,36647730375027 \cdot 10^{26} \text{ mètres}$$

en remarquant que : $x_0 = \frac{R_e}{4}$

$$R_c := \frac{x_0}{a_l \cdot 10^9} = 35,5836931778898 \text{ Milliards d'al}$$

avec le rapport de proportion avec R_h mesuré $\frac{R_c}{R_h} = 2,57890224510000$

Poser que x_0 n'est pas nulle implique de supposer que la distance de laquelle on part est aussi la distance maximale qui pourra être parcourue pour atteindre à la fois la périphérie et le centre de l'univers. C'est poser que $x = 2 \cdot x_0$ et finalement ce point nous avait jusque là échappé mais c'est maintenant rectifié.

Remarque : La prise en compte de cet effet devra être réévaluée lorsque notre position dans l'univers sera déterminée...

Mais un autre point tout aussi important nous avait aussi échappé et c'est celui de l'influence de la contraction du temps sur les distances.

Le schéma 2 suivant peut rendre compte des relations entre les valeurs de rayons ci-dessus avec une unité 10 fois supérieure :

III. Le rayon du Cosmos et le nombre d'Or

En prérequis il serait souhaitable pour le lecteur de lire le document : Le voyage dans le temps (7) relatif à l'ancien site du modèle des Aions.

$$\text{Soit la définition du nombre d'or : } Or := \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,61803398874990$$

$$or := \frac{1}{Or} = 0,618033988749895$$

1 - Rapport au nombre d'Or

En résumé du voyage dans le temps, au bout du temps $t = C.G$ l'Univers a parcouru un cycle de sa vie et il disparaît. Ainsi nous pouvons écrire, compte-tenu que le temps est de la vitesse qui diminue et donc de la distance parcourue qui diminue aussi, l'équation hairaire suivante :

$$-G \cdot Or^2 \cdot t^2 + C \cdot Or \cdot t - 1 = 0$$

$$\text{le déterminant est : } D := Or^2 \cdot (C^2 - 4 \cdot G)$$

Et puisque $4G$ est négligeable alors on peut tout aussi bien poser que $1 \sim 0$, soit :

$$D := Or^2 \cdot C^2$$

Aussi puisque nous savons que pour $t = C.G$ seconde alors la distance parcourue va perdre la quantité totale, nous pouvons donc simplifier cette équation en posant que 1 est négligeable, ce qui donne en simplifiant par t :

$$-G \cdot Or^2 \cdot t + C \cdot Or = 0$$

$$\text{avec pour solution unique : } t := \frac{C}{Or \cdot G}$$

Ainsi le produit des carrés $Or^2 \cdot C^2$ est le potentiel limite de sorte que le rayon de l'Univers va décroître au fur-et-à mesure que le temps passe et que finalement on pourra calculer son rayon par une décroissance de la valeur du temps, la célérité de la lumière semblant constante :

$$Rn := \frac{C}{Or \cdot G} \cdot \frac{C}{Or} = 5,14351963071001 \cdot 10^{26} \quad \text{mètres}$$

$$Rn := \frac{Rn}{a1 \cdot 10^9} = 54,3670453948246 \quad \text{Milliards d'al}$$

Nous avons utilisé volontairement la formule du rayon étendu Re pour plus de compréhension mais c'est celle du rayon condensé Rc qu'il nous fallait prendre en compte vraiment.

2 - Rapport au rayon réduit

De la même manière que précédemment nous pouvons appliquer au rayon $Rc = Re/4$ la transformation temporelle ou Big-Bang ce qui nous donne un rayon Rr que l'on peut dire réduit :

$$Rr := \frac{C^2}{4 \cdot G \cdot Or^2} = 1,28587990767750 \cdot 10^{26} \quad \text{mètres}$$

$$Rr := \frac{Rr}{a1 \cdot 10^9} = 13,5917613487061 \quad \text{Milliards d'al}$$

Le rapport au rayon mesuré est alors très bon mais pas aussi excellent que le calcul holographique ci-dessus :

$$\frac{Rr}{Rh} = 0,985053003964783$$

Un autre élément doit donc nécessairement intervenir dans le calcul et d'autre part nous avons déjà fait l'hypothèse que l'univers se déplace dans le grand cosmos.

Nous avons fait l'hypothèse et déterminé une vitesse cosmique importante. Il nous a semblé que celle-ci devait forcément intervenir dans le calcul du rayon de l'horizon cosmologique et inversement.

IV. Le calcul de la vitesse cosmique

1 - La vitesse cosmique par le modèle standard

La transformation temporelle n'est pas sphérique comme pour le Big-Bang qui est une explosion mais elle est spirale et moindre car reliée au nombre d'or. Elle s'exerce par des réductions successives et imperceptibles de la taille de l'univers telle une implosion élastique.

Ainsi puisque nous venons de mettre en valeur cette transformation liée au nombre Or alors nous pouvons remarquer que le Big-Bang semble lié au nombre Pi, celui-ci étant le rapport de la circonférence au diamètre d'un cercle, et on pourrait écrire :

$$\frac{Ru}{Rh} = 3,37118731962915$$

$$\text{soit environ } \frac{Ru}{Rh} = \pi \quad \pi = 3,14159265358979$$

Si Pi était la valeur exacte alors nous serions dans le Monde Parfait, c'est à dire un Univers qui ne se déplace pas et qui ne vieillit pas non plus. Or ce n'est pas le cas ! Il est donc logique qu'il existe un écart entre le calcul et la réalité.

Pour essayer d'estimer ce décalage provenant selon nous à la vitesse cosmique de déplacement de l'univers, V_c , alors nous pouvons utiliser la symétrie entre l'univers réel et l'univers parfait.

Nous savons que la surface de représentation $Sh = Rh \cdot Co$, Co étant la vitesse de la lumière dans le monde parfait, est comparable à la surface de représentation $Su = Ru \cdot C$, C étant la vitesse de la lumière dans l'univers réel. On peut alors écrire la relation suivante :

$$\frac{Ru \cdot C}{Rh \cdot \pi \cdot Co} = \frac{Su}{Sh} \quad \text{rapport de proportions}$$

Or ces 2 surfaces sont équivalentes à 2 masses. En effet plus une étoile a de la masse et plus elle brille. Mais pour une même étoile la masse augmente alors avec sa propre surface de brillance. Puisque plus cette surface est grande plus elle brille alors plus elle a donc de la masse.

Il est ainsi possible d'établir le rapport de proportion suivant où l'accroissement de Pi et Co est compensé par celui de Ru :

$$Ru \cdot C \cdot C^2 = Rh \cdot \pi \cdot Co \cdot Co^2 \quad \text{loi de conservation}$$

$$\text{ou encore : } \frac{Ru \cdot C^3}{Rh \cdot \pi \cdot Co^3} = 1$$

Comme d'autre part on peut relier la vitesse cosmique au couple C, Co par : $Co^2 = C^2 + V_c^2$

$$\text{Alors on peut écrire : } \frac{Ru \cdot C^2}{Rh \cdot \pi \cdot (C^2 + V_c^2)} = \frac{Co}{C}$$

Il devient possible d'en déduire le calcul de Co , connaissant V_c : $V_c := 6,74768516 \cdot 10^7 \text{ m/s}$

avec donc : $Ru = 46,5156426362430$ $Ro = 13,7980000000000$ **Milliards d'al**

$$Co := \frac{Ru \cdot C}{Ro \cdot \pi \cdot \left(1 + \frac{V_c^2}{C^2}\right)} = 306190259,213617 \text{ m/s}$$

Inversement il est possible de calculer V_c à l'aide de Co déjà déterminée par ailleurs (8) : $Co := 306835888,897 \text{ m/s}$

$$V_c := \sqrt{\frac{Ru \cdot C^3}{Rh \cdot \pi \cdot Co} - C^2} = 65988129,0855947 \text{ m/s}$$

Comme on le voit l'hypothèse de la vitesse cosmique ne devient très vraisemblable que si l'on admet aussi l'hypothèse du Monde Parfait... Du reste ces 2 hypothèses ne vont pas l'une sans l'autre.

2 - Le Monde Parfait

Dans la mesure où ces 2 valeurs, déjà déterminées par ailleurs, sont correctes alors il est encore possible de calculer le rayon de l'univers par le Monde parfait :

$$R_o = 13,798000000000 \quad \text{mètres}$$

$$V_c := 6,74768516 \cdot 10^7 \quad \text{m/s}$$

$$C_o := 306835888,897 \quad \text{m/s}$$

$$R_u := \frac{C_o}{C} \cdot \pi \cdot R_o \cdot \left(1 + \frac{V_c^2}{C^2} \right) = 46,6137250497877 \quad \text{Milliards d'al}$$

La valeur actuelle étant :

$$R_u := 3,37 \cdot R_o = 46,4992600000000 \quad \text{Milliards d'al}$$

Nous avons déjà vu la caractéristique déterminante du Monde Parfait par l'égalité parfaite :

$$50 \cdot C_o \cdot G_o = 1$$

Ainsi la constante de gravitation de Newton parfaite va s'écrire :

$$G_o := \frac{1}{50 \cdot C_o} = 6,51814234374444 \cdot 10^{-11} \quad \text{m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$$

Puis comme la vitesse cosmique du monde parfait est nulle alors nous pouvons déterminer le rayon Rho équivalent à Rh le rayon de Hubble parfait :

$$R_{ho} := \frac{C_o^2}{4 \cdot G_o \cdot O_r^2} \cdot \frac{1}{a1 \cdot 10^9} \cdot \left(\frac{1}{1 + \frac{0^2}{C_o^2}} \right) = 14,5790265987597 \quad \text{Milliards d'al}$$

Remarquons que cette valeur est aussi proche de celle que nous avons trouvé dans notre ancien site du modèle des Aions (9) de $R_u_{\text{observable}} = 14.23$ Milliards d'al.

On observe un rayon Rho plus grand ce qui est attendu conformément au principe de relativité car la vitesse cosmique est nulle. Mais relativement au monde réel cette vitesse n'est pas nulle et si on la rapproche des vitesses orbitales des électrons alors on trouve la couche L1 de l'atome d'Osmium (10) comme montré par le tableau ci-dessous :

Num	Abr	Niv	Niv	Energie	Quantum	Var	Nbr	Vitesse
99	Re	L2	21	11958,7	1,91600E-15	0,3	3	6,48586E+07
99	W	L1	20	12099,8	1,93860E-15	0,3	2	6,52401E+07
99	Hg	L3	22	12283,9	1,96810E-15	0,4	3	6,57346E+07
99	Os	L2	21	12385	1,98430E-15	0,4	3	6,60045E+07
99	Re	L1	20	12526,7	2,00700E-15	0,4	2	6,63810E+07
99	Tl	L3	22	12657,5	2,02796E-15	0,3	3	6,67267E+07
99	Se	K	10	12657,8	2,02800E-15	0,7	2	6,67275E+07
99	Ir	L2	21	12824,1	2,05465E-15	0,3	3	6,71644E+07
99	Os	L1	20	12968	2,07770E-15	0,4	2	6,75402E+07
99	Pb	L3	22	13035,2	2,08847E-15	0,3	3	6,77149E+07
99	Pt	L2	21	13272,6	2,12651E-15	0,3	3	6,83288E+07
99	Ir	L1	20	13418,5	2,14988E-15	0,3	2	6,87033E+07
99	Bi	L3	22	13418,6	2,14990E-15	0,3	3	6,87036E+07
99	Br	K	10	13473,7	2,15873E-15	0,4	2	6,88445E+07
99	Au	L2	21	13733,6	2,20037E-15	0,3	3	6,95053E+07
100	Po	L3	22	13813,8	2,21322E-15	1	3	6,97079E+07
100	Pt	L1	20	13879,9	2,22381E-15	0,4	2	6,98745E+07

Mais que fait donc notre univers sur cette couche, dans cet atome d'Os, perdu dans le Grand-Cosmos alors que cet élément métallique et toxique est connu pour être "employés dans les pointes de stylos plume, les aiguilles de phonographe, les pivots d'instruments et les contacts électrique" ? C'est le plus probable mais il pourrait s'agir d'une autre position et à ce jour aucun indice ne nous permet de trancher...

Conclusion :

Il vient de cette étude que la taille de l'Univers de Hubble est liée au calcul du rayon condensé de l'Univers R_c car il est rendu nécessaire par l'impossibilité de situer notre position dans l'Univers. Ainsi nous sommes réduits à faire une sorte d'estimation croisée d'un rayon observé, le rayon naturel étant plus grand.

D'autre part l'effet Big-Bang provient du simple passage du temps par la transformation de R_u reliée au nombre d'Or et implique que le rayon est invariant dans la mesure où la vitesse cosmique est constante. Ceci réfute sans ambiguïté l'assimilation qui est faite d'une expansion de l'Univers à une explosion. Au contraire il s'agit d'une implosion due au fait que l'observateur est situé à l'intérieur de celle-ci et pour lui l'Univers semble exploser mais en fait l'Univers rapetisse de manière élastique dans toutes les directions.

La lumière qui sort des étoiles se propage ainsi dans toutes les directions et comme elle conserve son énergie propre alors que l'énergie du vide s'amenuise relativement alors la lumière croit en fréquence. Au bout d'un certain temps la lumière devient des rayons gamma qui fusionnent pour former des électrons. Ensuite les électrons et positons formés par paires utilisent aussi les rayons gamma condensés afin de fabriquer des quarks. Et ainsi de suite les quarks s'assemblent pour former des protons et des neutrons et ainsi il y a des formations de nuages de gaz qui se condensent par la gravité en étoiles etc...

Donc enfin la nouvelle formule de calcul est obtenue en prenant en compte un effet mécanique lié directement au déplacement de l'Univers par sa propre vitesse cosmique. L'ordre de grandeur ainsi calculé est suffisant pour nous permettre de valider les hypothèses émises dans ce document.

Finalement retomber sans équivoque sur les 2 valeurs V_c et C_o par hasard est suffisamment improbable pour que nous ne puissions pas valider l'hypothèse temporelle, et donc invalider le Big-Bang en tant que processus, puis de valider aussi celles de la vitesse cosmique et du monde parfait reliées.

Il va de soit que la position de l'univers dans le Grand-Cosmos est incertaine et qu'aucune solution ni aucun savoir extra-terrestre ne nous permettent à ce jour de la trouver. Peut-être que des observations plus poussées par le télescope James Webb nous fourniront de nouvelles informations... à suivre.

Références :

- (1) : "https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_de_Hubble"
- (2) : "<https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9e-lumi%C3%A8re>"
- (3) : "https://fr.wikipedia.org/wiki/Horizon_cosmologique"
- (4) : "<https://nbviewer.org/github/LaGuer/Jupyter-Notebook-Practice-Physical-Constants-Ratios/blob/master/Jupyter-Notebook%20Practice%20Physical%20Constants%20Ratios.ipynb>"
- (5) : "https://fr.wikipedia.org/wiki/Univers_observable"
- (6) : "<https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/cosmologie-horizon-cosmologique-16005/>"
- (7) : "<http://modeledesaions.free.fr/modeledesaions/temps/temps1.html>"
- (8) : "<https://modeledesaions.fr/articles.php?pg=art15>"
- (9) : "<http://modeledesaions.free.fr/modeledesaions/modeledesaions.html>"
- (10) : "<https://fr.wikipedia.org/wiki/Osmium>"